

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Норкулов Хусниддин Дўсбекович
педагогика фанлари номзоди, доцент (Узбекистан)
Аликариев Нуриддин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Холбеков Абдугани ЛИТЕРАТУРНЫЙ МЕТОД В СОЦИОЛОГИИ ИЛИ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ИСТОЧНИК СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (на примере драмы А.С.Пушкина “Борис Годунов”).....	5
2. Севиндик Тошев РАҲБАР КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШ МУАММОЛАРИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ: ЎЗБЕКИСТОН МИСОЛИДА.....	15
3. Хайдаров Аброр Хайдарович ГЛОБАЛЛАШУВ ВА ЯНГИ МУСТАҚИЛ ДАВЛАТЛАРНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛАНИШИ: НАЗАРИЙ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛ.....	23
4. Nematova Dilfuza Tulanboevna KAMBAGALLIKNI QISKARTIRISHDAGI IZHTIMOIU ISLOHOTLAR.....	31
5. Парманов Фарход Ярашович МИГРАНТ МОДУЛИНИНГ ЭТНОМАДАНИЙ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	40
6. Kalanova Sabohat Muradovna O‘ZGARIB BORAYOTGAN DUNYO SHAROITIDA AVLODLARNING DIFFERENSIATSIYASI VA JIPSLASHUVI.....	49
7. Мавлонов Журабек Ёркулович СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ЕГО ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	58
8. Бурханов Хусниддин Миродилович АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА МИЛЛИЙ САЙТЛАРНИ ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	68
9. Олимов Фурқат Хошимович ИНСОН КАПИТАЛИНИ КИЧИК БИЗНЕСДА ҚЎЛЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ.....	78
10. Якубов Бахтиёр Султонназирович, Сеитов Азамат Пулатович ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ В ПРОЦЕССАХ ПОВЫШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА.....	87
11. Xudoyberganova Dilnoza Komiljon qizi AQSH VA XITOUY TADQIQOT MARKAZLARINING QIYOSIY TAHLILI.....	99
12. Raimjanova Ug‘ilxon Nomanovna ОИЛАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРНИНГ ЎЗГАРИШИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИК.....	106
13. Қутлимуратова Нигора Машариповна ЎЗБЕКИСТОНДА ОНА ВА БОЛА САЛОМАТЛИГИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИГА ДОИР.....	116

14. Тошпўлотов Шохижохон Эшпўлот ўғли ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ҒОЯСИНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ (СИЁСИЙ-ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛ).....	124
15. Хушвакова Наргиза Абдуллаевна ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОИЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ...	134
16. Кадирова Халима Бувабаевна МИЛЛИЙ ИДЕНТИКЛИК ВА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШ МУАММОЛАРИНИ СОЦИОЛОГИК ТАДҚИҚ ЭТИШ МЕТОДОЛОГИЯСИ.....	141

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Хушвакова Наргиза Абдуллаевна,
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат бошқаруви академияси тадқиқотчиси,
nargizahusvakova304@gmail.com,

ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАЛАРНИ ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6646031>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада оиланинг ижтимоий институт сифатида шаклланишининг тарихий жиҳатлари, оилавий муаммоларнинг ечими сифатида қараётган ижтимоий хизмат фаолиятини таҳлили, хорижий тажрибаси ҳақидаги ўрганилган муаммолар баён қилинган.

Мақоладаги тадқиқотлар таҳлилдан келиб чиқиб айтиш мумкинки, айрим оилаларнинг ижтимоий ҳимояга муҳтож ҳолатга тушиб қолишининг илмий-назарий жиҳатларини таҳлил қилиш, ижтимоий хизмат фаолиятининг хорижий тажрибасини ўрганиш, мамлакатимизда ижтимоий ҳимояга муҳтож ҳолатига тушиб қолган оилалар билан ишлашнинг ижтимоий жиҳатлари самарадорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этиши асослаб берилган.

Ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларнинг муаммоларини бартараф этишда, ижтимоий хизмат фаолиятини такомиллаштиришнинг Андижон минтақасига хос жиҳатларини акс эттирувчи социологик тадқиқотлар таҳлили, муаммоли оилалар билан ишлашда давлат ва жамоат ташкилотларининг ўрни борасидаги фикрлар тадқиқот натижалари орқали ёритиб берилган. Шунингдек, ижтимоий хизматнинг функционал-структуравий таснифий жараёнларга боғлиқлиги социологик сўровларда ўз аксини топган. Хусусан, ижтимоий хизматнинг давлатлараро ва минтақавий-худудий муносабатларига оид бир қатор концептуал ғоялар таҳлил этилган.

Калит сўзлар: оила, никоҳ, ахлоқ, қадрият, ижтимоий муҳит, респондент, интервью, ижтимоий хизмат, ижтимоий ҳимоя, бозор иқтисодиёти.

Хушвакова Наргиза Абдуллаевна,
Исследователь при Академии государственного управления,
Президенте Республики Узбекистан
nargizahusvakova304@gmail.com,

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описаны исторические аспекты становления семьи как социального института, анализ социально-служебной деятельности как решения семейных проблем, изученные проблемы зарубежного опыта.

Исходя из анализа исследований, приведенных в статье, можно сказать, что анализ научно-теоретических аспектов социально-уязвимости отдельных семей, изучение зарубежного опыта деятельности социальных служб обосновывают важную роль социальных аспектов в обеспечении эффективности работы с семьями, находящимися в социально-уязвимом положении в нашей стране.

Анализ социологических исследований, отражающих специфические для Андижанского региона аспекты решения проблем социально незащищенных семей, совершенствования деятельности социальных служб, мнения о роли государственных и общественных организаций в работе с проблемными семьями, были освещены по результатам исследования. Также зависимость социальной службы от функционально-структурных классификационных процессов находит отражение в социологических опросах. В частности, анализируется ряд концептуальных идей, касающихся межгосударственных и регионально-территориальных отношений социальной службы.

Ключевые слова: семья, брак, этика, ценности, социальная среда, респондент, интервью, социальная служба, социальная защита, рыночная экономика.

Khushvakova Nargiza Abdullaevna,

Under the President of the Republic of Uzbekistan
Researcher at the Academy of Public Administration,
nargizahusvakova304@gmail.com,

EFFICIENCY OF SOCIAL PROTECTION OF FAMILIES IN UZBEKISTAN**ANNOTATION**

This article describes the historical aspects of the formation of the family as a social institution, the analysis of social and service activities as solutions to family problems, the studied problems of foreign experience.

Based on the analysis of the research presented in the article, we can say that the analysis of scientific and theoretical aspects of the social vulnerability of individual families, the study of foreign experience in the activities of social services substantiate the important role of social aspects in ensuring the effectiveness of work with families in a socially vulnerable situation in our country.

The analysis of sociological studies reflecting the aspects specific to the Andijan region of solving the problems of socially vulnerable families, improving the activities of social services, opinions on the role of state and public organizations in working with problem families were highlighted by the results of the study. Also, the dependence of the social service on functional and structural classification processes is reflected in sociological surveys. In particular, a number of conceptual ideas concerning interstate and regional-territorial relations of the social service are analyzed.

Key words: family, marriage, ethics, values, social environment, respondent, interview, social service, social protection, market economy.

КИРИШ. Дунёда ҳозирги кунда аҳолининг атиги 47,0 фоизи ижтимоий хизмат турининг у ёки бу туридан фойдаланади, шу билан бирга, 53 фоиз (4,1 млрд киши) киши эса ўзларининг миллий ижтимоий ҳимоя тизимларида даромад кафолатига эга эмас [1]. Оилаларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, жамиятнинг асосий бўғини сифатида барқарорлигини таъминлаш, ҳар бир мамлакатнинг доимий эътиборда бўладиган устувор йўналишлардан бири саналади. Жамият муайян оилалардан ташкил топар экан, унинг

барқарорлиги, тинч-тотувлиги мамлакатнинг ривожига ва истиқболлини белгиловчи асосий омил ҳисобланади.

Австриялик тадқиқотчилар П.Флора ва Ж.Албер фаровонлик давлатининг пайдо бўлишини, саноат ривожланиши оқибатида анъанавий ижтимоий тизимни вайрон қилган иқтисодиёт ва оилаларни қўллаб-қувватлаш асосини таъминлаш сифатида тушунтириб бердилар [2].

Ижтимоий ҳимоя тушунчасини кенг ва тор маънода тушуниш мумкин. Кенг маънода у ўз ичига мамлакат аҳолисини ижтимоий ва моддий муҳофаза қилинишини таъминлайдиган ва жамиятда қарор топган ҳуқуқий, иқтисодий, ижтимоий чора-тадбирлар мажмуи ҳисобланади. Мазкур тушунчани тор маънода давлат ва жамиятнинг ёши, саломатлик ҳолати, ижтимоий аҳволи, тирикчилик воситалари билан етарли таъминланмагани туфайли ёрдамга, қўмакка муҳтож фуқаролар тўғрисидаги ғамхўрлиги сифатида талқин қилиш мумкин [3].

Ўзбекистонда оилалар барқарорлигини таъминлаш, эр-хотин ўртасидаги ажрашишлар сонини камайтириш, оилани сақлаб қолиш имконини берадиган кўплаб ташкилий-ҳуқуқий, ижтимоий-сиёсий чоралар белгиланган ва бу борадаги ҳуқуқий асослар яратилган. Ўз навбатида, замонавий фуқаролик жамиятининг ўзига хос институти сифатида ижтимоий хизмат соҳасининг ва тизимининг оилани қўллаб-қувватлашдаги ўрни тобора ортиб бораётганини кузатиш мумкин.

АСОСИЙ ҚИСМ. Ижтимоий хизматлар соҳасининг институционаллашуви масаласи хорижий давлатлар қатори мамлакатимизнинг ҳам ижтимоий-иқтисодий ривожланиш концепцияларида ўз аксини топмоқда. Жамиятда ижтимоий муносабатларнинг такомиллашиб боргани сари олимлар томонидан уни тадқиқ қилишга, ўрганишга интилишлар кўпаймоқда. Ривожланаётган бозор иқтисодиёти шароитида ижтимоий хизматларни ишлаб чиқариш ва тақдим этиш сифатини ошириш ҳамда бу тизимга давлат томонидан маблағларни йўналтиришда самарадорликка эришиш масалаларининг назарий асосларини тадқиқ этиш зарурати мазкур мавзунинг долзарблигидан далолат беради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони [4], Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ижтимоий ҳимояга муҳтож айрим тоифадаги фуқароларга нафақа тайинлаш бўйича давлат хизматлари кўрсатишнинг маъмурий регламентини тасдиқлаш тўғрисида”ги Қарори [5], Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Аҳолига давлат ижтимоий хизматлари ва ёрдам тақдим этиш тартиб-таомилларини автоматлаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори [6] ва шу каби бошқа норматив ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг вазифалари оила ва оилавий муносабатларни ижтимоий ҳимоя қилишнинг тарихий зарурати, оила институти, ижтимоий ҳимоя ва ижтимоий хизмат соҳасидаги илмий социологик концепциялар, оилаларга ижтимоий хизмат кўрсатиш ва унинг турлари назарий-методологик асослари тадқиқ қилиш;

хориж давлатларида оила сиёсати ва уни ижтимоий ҳимоя қилиш тизими, Ўзбекистонда оила институти ва уни ижтимоий ҳимоя қилиш асослари, шунингдек, Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя соҳасининг ривожланиш истиқболларини таҳлил қилиш;

Ўзбекистонда оилаларни ижтимоий қўллаб-қувватлаш тизимининг ишлаш тамойиллари, оилаларни ижтимоий ҳимоя қилиш самарадорлигини тадқиқ қилиш;

Ўзбекистонда оилага ижтимоий хизмат кўрсатиш тизимини такомиллаштириш йўллари аниқлаш орқали тақлиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборатдир.

МЕТОДОЛОГИЯ. Ўзбекистон Республикасида ижтимоий ҳимоялаш тизимида мавжуд бўлган хизматларга ҳуқуқий хизматлар, васийлик ва ҳомийлик хизматлари, тиббий-ижтимоий хизматлар, ўқув-тарбиявий хизматлар, таълим, ижтимоий-иқтисодий хизматлар, ижтимоий-маиший хизматлар, педагогик-психологик мослашув бўйича хизматлар, меҳнат ва меҳнат муҳофазаси билан боғлиқ хизматлар киритилган. Бунда фуқароларнинг ҳаётдаги ўрнини белгилаш, яшаб турган жойига мослашиш учун уларнинг психологик ҳолатини тайёрлаш, ижтимоий хизматлар мижозларини мавжуд бўлган бузилиш ёки оғишларнинг

олдини олишга йўналтирилган, уларда дам олиш соҳасида ижтимоий қизиқишлар шаклланишига кўмаклашиш каби мақсадлар кўзда тутилади. Тадқиқот объекти сифатида ижтимоий хизмат фаолияти ва самарадорлигини таҳлил этилишининг сабаби ана шулардан иборат.

Оилаларга ижтимоий хизмат кўрсатишнинг аҳамияти ва самарадорлигини аниқлаш мақсадида, Андижон вилоятидаги маҳаллаларда 2021 йил октябрь-ноябрь ойларида маҳалла фаоллари билан биргаликда “Маҳаллада оилаларнинг турмуш тарзи ҳамда уларга ижтимоий хизмат кўрсатиш” мавзусида социологик сўров ўтказилди. Сўров интервью тарзида амалга оширилган бўлиб, унда 940 нафар респондент иштирок этди. Респондентлар мақсадли равишда “қор уюми” усулида танланган бўлиб, уларга ижтимоий ҳимояга муҳтож оила вакиллари, жумладан, ёлғиз кексалар, пенсионерлар, ногирон аъзоси бор бўлган оила вакиллари, ёлғиз оналар, ишсизлар, камалиб чиққанлар танлаб олинди. Социологик сўровга ихтиёрийлик тамойили асосида респондентлар жалб этилди. Сўровда 51% фоиз эркеклар, 49% фоиз аёллар қамраб олинди (1,2-расм).

1-расм. Респондентларнинг ижтимоий таркиби.

2-расм. Сўровда иштирок этган респондентларнинг ижтимоий ҳолати ва жинс бўйича таркиби (фоиз ҳисобида)

Тадқиқот давомида респондентлар танлашнинг мақсадли ҳамда “қор уюми” усулида танлаб олингани учун респондентларнинг ижтимоий ҳимояга муҳтожлик даражаси маҳалладаги инсонларнинг субъектив фикри асосида ҳам танлаб олиш имкони пайдо бўлди. Бу ҳолат бир томондан аниқ фактлар билан оилаларнинг муҳтожлик даражасини кўрсатиб

берган мақсадли танлаш (маълумотлар асосида) ва бошқа томонидан маҳалланинг назаридан четда қолган муҳтож оилаларни ҳам топиш ва мулоқот қилиш имконини берди.

Тадқиқот давомида айрим маҳаллаларда аҳолининг тарқоқлиги, ўзаро аҳил эмаслиги, маҳалла ишларига қўмаклашишда ҳамжиҳатликнинг сустлиги, одамларнинг ижтимоий фаол эмаслиги, индивидуализм кучлилиги маҳалладаги ижтимоий муҳитга салбий таъсир кўрсатувчи омил сифатида аниқланди.

Тадқиқотда иштирок этган респондентларнинг қарийб барчасида ойлик даромадларининг паст даражада эканлиги, уларнинг ҳақиқатан ҳам, ижтимоий-иқтисодий ёрдамга муҳтож эканликларидан далолат бермоқда. Маълум бўлишича, ўрганилган ҳудуддаги аҳолининг ижтимоий ёрдамга муҳтож вакилларининг 40 фоизи оила аъзоларининг жон бошига бир ойда тўғри келадиган даромади 500 мингача бўлган миқдорни ташкил этади. Ҳар учинчи респондентнинг оиласида даромад киши бошига 500 мингдан 1млн.гача (33%), ҳар тўртинчи респондентда 1млн.дан 1,5 млн.гача (25%) миқдорни ташкил этади (3-расм).

3-расм. Респондентларнинг даромадлари борасидаги фикрлари (фоиз ҳисобида)

Тадқиқотда иштирок этган респондентларнинг оиласидаги аъзолар сони баъзиларида у қадар кўп эмаслиги, бошқаларида эса, аксинча, кўп эканлиги билан ажралиб турди. Бу ҳолат бир томондан респондентлар орасида ёлғиз оналар, ёлғиз кексалар, ажрашганлар каби тоифа вакиллари, иккинчи томондан кўп болали оилаларнинг борлиги билан изоҳланади.

Шунга қўра, респондентларнинг ҳар учинчисининг оиласида аъзолар сони 5 та (29%), ҳар тўртинчисида 4 та, ҳар бешинчисида 3 та, 15 фоиз респондент оиласи эса 2 кишидан иборат эканлиги маълум бўлди. Шу билан биргаликда, ёлғиз яшовчи инсонлар 12 фоизни ташкил этди (4-расм).

4-расм. Оила аъзоларининг сони (фоиз ҳисобида)

Таҳлил давомида аниқланишича, респондентларнинг аксарияти аломатлигидан ва моддий асосга эга бўлган муаммолардан кўп ҳолларда азият чекар эканлар. Респондентларнинг кўпчилиги пенсионер эканлигини инобатга оладиган бўлсак, тиббий хизматга бўлган эҳтиёжини изоҳлайди. Ундан ташқари респондентлар орасида ўзида ёки оила аъзоларининг бирортасида ногиронлиги бор шахслар бўлгани учун, уларнинг ҳам ушбу хизматга эҳтиёжи юқоридир. Иқтисодий кўмакка бўлган эҳтиёж респондентларнинг 43 фоизи ўзини ночор сифатида баҳолаши, 38 фоизи касб-корга эга эмаслиги, 35 фоизининг уйи йўқлиги, яна шунчасининг уйи таъмирталаб эканлиги маълум бўлди. Ундан ташқари, респондентлар оилавий жанжал ва келишмовчиликлардан азият чекиши, жамиятнинг турли таъна ва дашномларидан чарчаганлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Респондентлар учун долзарб бўлган муаммолар		
Бугунги кунда Сизни қийнайдиган қандай муаммолар бор? (учта асосийсини белгиланг ёки ёзинг)		
№	Фикрлар	Респондентлар сони (фоиз ҳисобида)
1	Даволаниш имконининг йўқлиги	54%
2	Иқтисодий ночорлик, йўқчилик	43%
3	Касб ва маълумотга эга эмаслиги	38%
4	Уй-жойи таъмирталаб	35%
5	Шахсий уй-жойи йўқ	35%
6	Ишга жойлашишдаги муаммолар	35%
7	Оилавий жанжаллар ва келишмовчиликлар	24%
8	Жамиятнинг таъналари ва камситишлари	12%
9	Ёлғиз яшайман	11%

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, бугунги кунда давлат томонидан кўрсатиладиган ижтимоий ёрдам орасида бола пули олиш (40%), кўшимча нафақа тўланиши (24%), бепул тиббий хизмат билан таъминланиши (33%) аксарият ҳолатларда учрайди. Ундан ташқари, протез-ортопедия маҳсулотлари (13%), бепул дори-дармонлар (25%) ва санаторийларда дам олиш учун йўлланмалар (12%) шаклидаги ижтимоий ёрдам амалга оширилади.

Тадқиқотда иштирок этган респондентларнинг аксариятини пенсионерлар ташкил этган бўлсада, респондентларнинг 12 фоизигина санаторийларга бориш имтиёздан фойдалана олгани, бу борада айрим муаммолар борлигидан далолат бермоқда.

Шу билан биргаликда, ҳар учинчи респондентнинг ижтимоий ҳимояга эҳтиёжи бўла туриб, уларнинг бирортасидан фойдаланмагани тизимдаги камчиликлар ва кўп ҳолларда инсон омили ҳамда манфаатлари билан боғлиқ бўлган сабаблардан далолат бермоқда (2-жадвал).

2-жадвал

Респондентларнинг уларга кўрсатилаётган ижтимоий ёрдам турлари борасидаги фикрлари (фоиз ҳисобида)

Бугунги кунда давлат томонидан кўрсатиладиган ижтимоий ёрдамнинг қандай турларидан фойдалангансиз?		
	Фикрлар	Респондентлар сони (фоиз ҳисобида)
1	Бола пули	40%
2	Нафақа	24%
3	Протез-ортопедия маҳсулотлари	13%
4	Бепул дори-дармонлар	25%
5	Бепул тиббий хизмат	33%

6	Бепул йўлланма билан санаторийга бордим	12%
7	Ҳеч биридан фойдаланмадим	28%

Юқорида олинган келтирилган маълумотлар бу борада янада чуқурроқ изланишлар олиб бориш кераклигини кўрсатмоқда.

Олинган натижаларга қараганда, сўровда иштирок этган кўпчилик респондентлар ўзларини у ёки бу даражада ижтимоий ҳимояга муҳтож инсон сифатида таърифламоқда.

Аҳолининг ўзига тегишли бўлган ижтимоий ёрдамни олишда айрим тўсиқларнинг борлиги, ижтимоий ҳимоя тизимининг фаолиятига ва самарадорлигига салбий таъсир кўрсатади. Шундан келиб чиққан ҳолда, тадқиқот давомида респондентларнинг бу борадаги фикрлари ўрганилди. Олинган натижаларга қараганда, ижтимоий ҳимоя тизимида ортикча бюрократик ва коррупцион элементлар мавжудлиги аниқланди. Шунга кўра, ҳар тўртинчи респондент жуда кўп ҳужжат йиғилишидан (24 %) шикоят қилган. Ундан ташқари, кўп вақт кутиш (25%), одамларни ортикча нарсаларга сарсон қилиб, вақтини олишлари (44%), кўрсатилган хизматлар учун пул сўраш (2%) ҳолатлари кузатилгани маълум бўлди.

ХУЛОСА. Бугунги кунда оилалар билан ишлаш ва кўмаклашишнинг умумий қабул қилинган ягона қоидаси бўлмасада, кўп ҳолларда оила билан ишлаганда, инсонларга уларни ўраб олган муҳити билан муносабатлари доирасида ёндашиш ҳамда эҳтиёжларидан келиб чиқиб, кўмак беришни назарда тутати. Ўзбекистон Республикасида ижтимоий ҳимоялаш тизимида мавжуд бўлган хизматларга ҳуқуқий хизматлар, васийлик ва ҳомийлик хизматлари, тиббий ва ижтимоий хизматлар, ўқув-тарбиявий хизматлар, таълим, ижтимоий-иқтисодий хизматлар, ижтимоий-маиший хизматлар, педагогик-психологик мослашув бўйича хизматлар, меҳнат ва меҳнат муҳофазаси билан боғлиқ хизматлар киритилган.

Ғарб мамлакатларидан фарқли ўлароқ, Шарқ мамлакатларида оилаларнинг жамоа бўлиб яшashi ижтимоий ҳимоя элементларининг қадим замонлардан шаклланишига сабаб бўлган.

XX асрда кузатилган шаҳарлашиш, саноатлашиш ва янги оммавий маданиятнинг кириб келиши, шунингдек, Иккинчи жаҳон уруши ва унинг талофатлари натижасида юзага келган ижтимоий муаммолар, жумладан, кам таъминланган оилалар, ногирон фарзанди бор оилалар ва ҳ.к. давлатларнинг ижтимоий ҳимоя тизимини шакллантиришларига тўртки бўлди.

Кўпгина Шарқ мамлакатларида мазкур жараён эволюция ҳолатини бошдан кечираётганини кузатиш мумкин.

Ғарб оилаларига хос бўлган индивидуализм ва эгоцентризм Ғарб давлатларининг ижтимоий ҳимоя ва ёрдам тизимида ҳам ўз аксини топган, яъни кам таъминланган маъқомини олиш ёки бирор ижтимоий ёрдамга эга бўлиш учун қатъий талаблар қўйилган ҳамда назорат қатъий олиб борилади.

Ўзбекистонда ижтимоий ҳимоя қилиш тизимининг институционал тарқоқлиги, ижтимоий ҳимоя тизимининг барча эҳтиёжи бор аҳолини қамраб олмаганлиги, ижтимоий иш ходимларининг малака даражасининг етишмаслиги, нафақа ва ижтимоий хизматларнинг тарқоқлиги, ногиронликни тиббийлаштириш масалалари ўз ечимини топиши ижтимоий ҳимоя тизимининг ривожланишига ва самарадорлигининг ортишига олиб келади.

Бу ўринда, мамлакатда олиб борилаётган тузилмавий ўзгаришлар, шунингдек, хориж давлатларининг тажрибасини ўрганиш ва халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда фаолият олиб борилаётгани истиқболда яхши натижаларга эришиш имконини таъминлайди.

Жорий йилда қабул қилинган “Тараққиёт стратегияси” кейинги беш йил ичида мамлакатимиз ижтимоий ҳимоя тизимини институционал ва функционал жиҳатдан ўзгартиришга, ташкилотлараро вертикал ҳамда горизонтал алоқаларни, ҳамкорликни изчил олиб боришга, жамиятнинг асосий социал институти бўлган оиланинг қўллаб-қувватланишига, бунда болалар, аёллар ва кексалар манфаатлари инобатга олинишига алоҳида эътибор қаратилиши кўзланмоқда.

Оилаларни ижтимоий ҳимоя қилишда комплекс ёндашувни жорий қилиш ва шу йўналишда чора-тадбирларни амалга ошириш, назоратни ўрнатиш талаб этилади:

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000